

Bycie w ciąży z matką. O macierzyństwie i spektrum autyzmu w prozie Doroty Kotas

Agata Berniak-Klich

Uniwersytet Jagielloński

ORCID: 0009-0007-8249-0363

Abstract

Being Pregnant with Your Mother. About Motherhood and Autism Spectrum Disorder in Dorota Kotas's Novels

This article examines the idea of double motherhood in Dorota Kotas's novel *Czerwony młoteczek*. Author analyzes the "being pregnant with your mother" metaphor in the context of carnality and identity, pointing out two different ways of understanding it. First one suggests child participation in the whole experience (mother and child coexistence in being pregnant), second one could be defined as a form of internalizing mother's voice and worldview by an adult child. By citing few feminist theories regarding motherhood and daughterhood (presented by Luce Irigaray, Adrienne Rich, Phyllis Chesler and Ewa Korolczuk), author analyzes the relationship between main character and her mother (including examples from two previous books – *Cukry* and *Pustostany*). The shape of their connection is being portrayed only from one point of view (daughter's) turning the narrative into a form of complaint.

Agata Berniak-Klich, absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność antropologiczno-kulturowa); studiowała również w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi oraz w Polskiej Szkole Reportażu w Warszawie; zajmuje się literaturą i kulturą współczesną; wśród jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane z krytyką feministyczną, kategorią gender, dyskursem maładycznym oraz kategorią obcości.

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

Author focuses on the most important allegations and disappointments from Dorota's childhood and interpretes them in the context of non-normativity of main character – Autism Spectrum Disorder and sexual orientation. They both do not meet mother's criteria of normality. The article concludes that it is necessary to find new ways of describing mother-daughter relationships. Prevailing discourse, based on androcentrism and Freud's theories, induces daughters to resent their mothers. However, Luce Irigaray indicates that it is impossible to do so. Mother-daughter relationship is far more complex and could be simultaneously antagonistic and close. As such, definitive disengagement from the "pregnancy" is never possible.

Key words: motherhood; daughterhood; pregnancy; autism spectrum disorder; homosexuality; feminist criticism

Błędnie zakładam, że nigdy nic nie będzie mnie łączyć
z doświadczeniem ciąży.
A jednak – trafiła mi się matka (Kotas 2023: 93).

Wprowadzenie

Związki macierzyństwa i córcstwa stanowią niezwykle ciekawe zagadnienie intrygujące zarówno twórców, jak i badaczy. Tym, co osobiście uznałam za szczególnie interesujące jest dwoista natura relacji, jej potencjał konstrukcyjny i destrukcyjny zarazem – pierwotne zespolenie, które może przybrać formę symbiotyczną lub zakończyć się gwałtownym rozdzieleniem. Należy jednak zadać pytanie, czy takie categoryczne zerwanie relacji jest w ogóle możliwe. Jak pokazuje przykład prozy Doroty Kotas oraz refleksja badawcza, widoczna zwłaszcza w tekstach Luce Irigaray, problem ten jest złożony.

W dyskursie poświęconym matkom i córkom zwraca uwagę rozróżnienie stron tej relacji: na czynną i bierną. Jak zauważa Elżbieta Korolczuk w książce *Matki i córki we współczesnej Polsce*, matki zazwyczaj charakteryzuje się poprzez aktywność i sprawczość, córki natomiast poprzez podporządkowanie i uległość (Korolczuk 2019: 38). Jest to jednak bezpośredni efekt dominującej kultury patriarchalnej czy paradoksalnych założeń freudowskiej psychoanalizy. Natura takiej relacji nie da się sprowadzić do prostego schematu. Uległość może bowiem cechować matki podporządkowane męskocentrycznemu światu, a sprawczość określać także córki, starające się budować nową rzeczywistość.

Ważny dla dalszej analizy jest także aspekt tożsamościotwórczy związku matka-córka. W dyskursie pojawiają się również dwa dominujące modele – albo całkowitego odrzucenia matki na rzecz zachowania swojej odrębności i niezależności, albo podporządkowania się i przejęcia wzorów przez nią reprezentowanych. W większości przypadków całkowita realizacja jednego z nich nie jest możliwa. Obrazu takiej relacji dostarcza nam właśnie twórczość Doroty Kotas, zwłaszcza powieści *Cukry* i *Czerwony młoteczek*.

Em a em a

Można się pokusić o stwierdzenie, że źródła konfliktu pomiędzy bohaterką prozy Kotas a jej matką pokrywają się z refleksją Irigaray, którą trafnie podsumowuje Agata Araszkiewicz w artykule *Czarny ład czarnego kontynentu*: „Obie, i matka, i córka, nie mogą się zobaczyć nawzajem, dostrzec kobiety/podmiotu ani w sobie, ani jedna w drugiej. [...] są na zawsze związane, bez innej płci dla siebie, bez wzajemnego szacunku” (Araszkiewicz 2001: 686). Podobny ton przybiera fragment *Czerwonego młoteczka*:

Zatrzymuje mnie raczej myśl o współuczestnictwie i o podziale doświadczenia na dwa – a nawet nie, bez ułamków, bo to była mocna jedynka. Całkowita spójność, tak jak kinder niespodzianka. Warstwa czekolady i żółte jajeczko to niby odrębne części, ale bez sensu jest je rozdzielać i sprzedawać osobno, bo nikt nie chciałby ich kupić w tej formie (Kotas 2023: 118).

To zespolenie dwóch podmiotów przejawia się w tekście wielokrotnie. Nie jest to jednak relacja oparta na dobrowolności i generuje nieustające konflikty.

Bohaterka może jawić się jako dziecko trudne. Bywa bardzo emocjonalna, skala i rodzaj jej reakcji pozornie nie przystają do sytuacji. Jest wrażliwa na bodźce sensoryczne, może sprawiać wrażenie niemiłej, zdarza się jej kwestionować zasady i ustalony porządek rzeczy. Często jej postawa spotyka się z kompletnym niezrozumieniem ze strony matki powodującym poczucie niesprawiedliwości. Kotas pisze, że mała Dorota potrzebowała podziwu, a nie pouczeń. Wszystko wpłynęło bezpośrednio na ton, jaki dominuje w powieściach – „Nie mam w sobie wdzięczności, bo nie mam za co jej mieć” (Kotas 2023: 84). Drugą i trzecią książkę Kotas spina ze sobą wyrzut w stronę matki. *Cukry* zarówno oskarżają, jak i skarżą się. *Czerwony młoteczek* wydaje się natomiast być efektem tego, co wydarzyło się po *Cukrach* – momentami stając się polemiką zarówno recepcją czytelników, recenzjami krytyków, ale także z opinią matki. Trzecia książka zaczyna się czymś, co przypomina reakcję obronną podszytą gniewem, wydaje się chaotyczna i agresywna. Dykcja zmienia się jednak w zakończeniu. Książka staje się listem do matki. Emocje opadają i następuje czas na chłodniejszą refleksję:

Możliwe, że taka właśnie się urodziłam i taka jestem. Na pewno za bardzo mi nie pomagałaś, ale też – być może nic nie można było nigdy z tym zrobić. [...] Więc nie przejmuj się mną – ale też nie przeszkadzaj mi, bo to nie pomaga. Wcale nie musisz chcieć być dla mnie pomocna (Kotas 2023: 175).

Przyczynami poczucia odmienności Doroty są jej orientacja oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu. Homoseksualizm nie mieści się w granicach religijnego i światopoglądowego wychowania w domu w Garwolinie, którego fundamentami są m.in.: rodzina heteroseksualna i całkowity zakaz aborcji. Próby uwrażliwienia matki na problemy osób LGBTQ+ nie przynoszą większych efektów. Dziewczyna Doroty uparcie nazywana jest przyjaciółką, a jedyne kwestie z którymi matka może sympatyzować to odrzucenie i brak akceptacji, jakich doświadczają osoby homoseksualne – jednak w jej oczach każdy człowiek ma równie ciężko. Optyka katolicka jest więc jedyną obowiązującą w rodzinnym domu Doroty. Wpisując to w szerszy kontekst (narodowy i czasoprzestrzenny) warto przywołać rozważania Joanny Mizielińskiej z książki *Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer. W rozdziale Przed prawem/ poza prawem. Heteronormatywny wzór obywatelstwa a problemy mniejszości seksualnych w Polsce* czytamy:

Dyskurs obywatelski w Polsce, pozostający pod ogromnym wpływem Kościoła katolickiego i propagowanych przezeń idei, jest nie tylko maskulinistyczny, ale i heteronormatywny. Kobiety mogą uzyskać doń dostęp, jeśli zaakceptują rolę dla nich za rezerwowaną, związaną z ich „naturalną” i „biologiczną” funkcją. [...] Lesbijki, ponieważ odrzucają tradycyjną i „naturalną” rolę kobiety, stanowią zagrożenie dla „uniwersalnego” patriarchalnego porządku [...] (Mizielińska 2006: 158).

Istota Kościoła dla społeczności wiejskich i małomiasteczkowych była także przedmiotem kilku interesujących badań przeprowadzonych przez Fundację Przestrzeń Kobiet¹. W tekście podsumowującym pracę badawczą, opublikowanym na łamach miesięcznika „Znak”, możemy przeczytać:

[...] uczestniczki zwracały uwagę na promowanie przez Kościół tylko jednej ścieżki życiowej dla kobiet: zamążpójścia i bycia matką. Warto jednak podkreślić, że ponieważ wiejskie kościoły są tak ważne dla społeczności, modele te odbierane były jako ważne życiowe drogowskazy dla wszystkich, niezależnie od religijności danej osoby. [...] O ile więc życie w dużym mieście pozwala czasem na dystansowanie się od tych oczekiwań, choćby poprzez odnajdywanie własnych wspólnot i budowanie w ich obrębie relacji według własnych scenariuszy, o tyle presja społeczna wsi i brak alternatywy sprawia, że

¹ Są to raporty: *Niewidoczne (dla) społeczności. Sytuacja lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach w Polsce. Raport z badań*, Justyna Struzik (red), Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2015; *Spoza centrum widać więcej. Przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania. Raport z badań*, red. J. Struzik, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2015; *O wsi bez uprzedzeń. Raport z badań*, red. J. Struzik, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2016.

niektóre z rozmówczyń biorą pod uwagę migrację do dużego miasta (Furgał, Sarata & Struzik 2017: 23).

Ucieczka do Warszawy jest więc pierwszym radykalnym gestem odcięcia się Doroty od matki (ale także od bardzo religijnej babki) i próbą skonstruowania tożsamości na własnych zasadach, odnalezienia wsparcia i stworzenia tzw. rodziny z wyboru (przyjaciele, partnerki etc.) Dorota na dwa sposoby przekracza normę dotyczącą tradycyjnej kobiecości. Drugim jest późno zauważony autyzm. Splot nieheteronormatywności i neuroróżnorodności staje się więc dla bohaterki źródłem konfliktów i stresu. Jak pisze Ewa Furgał, popularyzatorka wiedzy o kobiecej formie autyzmu oraz działaczka na rzecz osób LGBTQA+ w spektrum:

Dyskryminacja prawna i brak akceptacji społecznej w dużej mierze przyczyniają się do stresu mniejszościowego. W związku z przynależnością do dwóch stygmatyzowanych mniejszości osoby LGBTQA+ w spektrum autyzmu mogą doświadczać go w zwielokrotnionej postaci. Chodzi o chroniczne napięcie psychiczne powstałe w wyniku ciągłego doświadczania dyskryminacji, przemocy i stygmatyzacji oraz faktycznego lub przewidywanego zagrożenia (Furgał 2022: 173).

Kotas pisze, że rzeczywistość dzieciństwa przypominała jej sytuację zamachu terrorystycznego, a myśli o śmierci były najbardziej pocieszającymi planami na przyszłość. Zachowanie matki i realizowany przez nią model wychowawczy przyczyniły się do pogłębiania stanów depresyjnych córki. Wśród matek osób autystycznych wyróżniłabym trzy dominujące postawy. Matkę uważną, matkę bierną i matkę opresyjną. Reprezentację tej trzeciej figury możemy zaobserwować w omawianych tu powieściach:

[...] niemal u wszystkich dorosłych kobiet wzbudzam instynkt macierzyński, u wszystkich poza moją matką, która woli być matką bożą, niż matką córki lesbijki w spektrum autyzmu (Kotas 2021: 149).

Brak trafnie postawionej diagnozy na wczesnym etapie życia pogłębia wyobcowanie i autystyczne idiosynkrazje. Większość zarzutów, które matka formułuje w stronę Doroty jest efektem niedostrzeżenia problemu. Zaburzenia ze spektrum autyzmu nie są chorobą, zatem nie podlegają leczeniu. Jest to odmienny rozwój neurologiczny (stąd określenia typu neuroróżnorodność lub neuroatypowość), który dotyczy znacznej części społeczeństwa – szacuje się, że dotyka nawet 1 na 100 dzieci, a wg niektórych źródeł 1 na 36². Nie każdy

² Dane za Światową Organizacją Zdrowia oraz Centers for Disease Control and Prevention z USA.

otrzyma diagnozę, niektórzy postarają się o nią sami w dorosłym wieku, często przy okazji szukania rozwiązań dla własnych dzieci. Osoby w spektrum mogą natomiast skorzystać z różnego rodzaju terapii wspomagających funkcjonowanie (jak terapie zaburzeń integracji sensorycznej czy trening umiejętności społecznych). Wdrożenie takiego wspomagania na wczesnym etapie rozwoju znacząco usprawnia funkcjonowanie, ale także wzmacnia poczucie własnej wartości i pogłębia samoświadomość. Niezdiagnozowany autyzm (zwłaszcza to, co bywa nazywane autyzmem wysokofunkcjonującym, a kiedyś także zespołem Aspergera) może prowadzić do samookaleczeń, uzależnień, niezdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, a nawet samobójstw. Wynika to z faktu, że taki rodzaj autyzmu może być niedostrzegalny i bagatelizowany, zwłaszcza przez „maskowanie” – czyli swego rodzaju autystyczną strategię obronną, charakterystyczną dla kobiecej formy autyzmu (Simone 2016; Hendrickx 2018; Bargiela 2019; Törnvall 2022). Dlatego tak ważne jest, aby w porę dostrzec symptomy. Bezcenna jest tu uważność rodzica, czyli to, czego zabrakło Dorocie w trakcie dorastania³:

Szkoda, że jestem już tak stara. Szkoda też, że spędziłam w kolejce tyle czasu, a była to większość życia. Szkoda, bo może mogłabym od razu przemknąć tam, gdzie chciałam być [...] (Kotas 2023: 10).

Poruszającego obrazu relacji matki i córki dostarcza rozdział *Kotasy z Cukrów*. Mała Dorota wzrasta w poczuciu bycia nieistotnym i ubezwłasnowolnionym elementem rodziny. Odczuwa, że rodzice posiadają nad nią pełnię władzy (choć kwestionuje ten stan, zauważając, że wynika tylko z wieku i posiadanych pieniędzy). Jej szczęście jest im obojętne, liczą się zakazy i nakazy. Starcia pomiędzy matką i córką Kotas opisuje na przykładach kolejnych przygarnianych i porzucanych zwierząt. Przebywanie w ich otoczeniu jest dla Doroty niezwykle istotne, działa uspakajająco i wzbudza poczucie przynależności⁴ – „Gdybym mogła, to chyba wolałabym być psem niż sobą. Byłabym wtedy kimś łatwiejszym do zrozumienia nawet dla siebie” (Kotas 2021: 91).

³ W niniejszym tekście analizuję relację bohaterki prozy Kotas z matką, choć oczywiście brakiem uważności odznaczył się również ojciec. Dorota dostrzega w nim jednak pewne pokrewieństwo cech autystycznych niejako usprawiedliwiając brak jakiegokolwiek działania z jego strony. Oczywiście problemy wynikające ze spektrum autyzmu nie były powszechnie rozumiane i diagnozowane na początku XXI wieku, trudno więc wymagać również od matki, pozbawionej zaplecza teoretycznego i kontekstu kulturowego, pełnej świadomości zaburzeń córki. Zarzut, który bohaterka formułuje w jej stronę, wynika raczej z ogólnej niechęci jaką przejawiała do córki, a na którą składały się owe „przekroczenia norm”.

⁴ Jak pokazują przykłady autystycznych świadectw, współegzystencja ze zwierzętami jest dla osób w spektrum często o wiele łatwiejsza i ważniejsza niż przebywanie z ludźmi (por. Prince-Hughes, Dawn (2020), *Pieśń plemienia goryli*, tłum. G. Komerski, Warszawa: Wydawnictwo Linia; Grandin, Temple (2011), *Zrozumieć zwierzęta*, tłum. K. Puławski, Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina).

Zwierzęta były dla niej „najważniejszymi osobami”, a matka uporczywie je eliminowała, zostawiając trwałe blizny na wrażliwości Doroty – „gubiły się”, były przejeżdżane przez samochody, trute lub ginęły w konfrontacji z silniejszymi. Dorota każdorazowo umierała razem z nimi. Jak pisze Kotas, poczynania matki mogły wynikać z zazdrości:

Była zazdrosna o kota, ale też o wszystkie moje ulubione nauczycielki i o czas, w którym zamykałam się w pokoju, żeby czytać książki i z nikim nie rozmawiać. Jednocześnie nigdy mnie nie polubiła (Kotas 2021: s.88).

Oczywiście nie należy patrzeć na tę sytuację jednostronnie. Kryje się tu również pewien dramat matki, która poszukuje lub raczej oczekuje bliskości z dzieckiem, jednak napotyka w sobie blokadę. Dorota jest inna – matka tego nie rozumie, nie wie, dlaczego nie może być posłuszna, powściągać emocji, być jak inne dzieci. Nie może znaleźć z nią porozumienia czy jakiegokolwiek wspólnego elementu. Być może wini Dorotę za to, że „zrujnowała jej życie” – ciąża w młodym wieku i szybki ślub, aby uniknąć skandalu w małej miejscowości z pewnością nie były jej planem na życie. Przez matkę przemawia zatem gorzkość. Nie zmienia to jednak faktu, że jej wpływ na córkę był znaczący i nieodwracalny: „Łatwo się mną manipuluje, wystarczy dotknąć w odpowiednim miejscu, a zostają ślady w głowie i później wszystko robi się samo, jak w nakręcanym piasku” (Kotas 2021: 85). Dorastającej Dorocie towarzyszy świadomość, że jej emocjonalność wzbudza w matce obrzydzenie. Postanawia także nigdy nie mieć własnych dzieci „[...] żeby ich nie zniszczyć, nawet przez nieuwagę” (Kotas 2021: 97). Taki stan mógł wpłynąć na rozwój autystycznej strategii samozachowawczej jaką jest wspomniane wcześniej „maskowanie” (*camouflaging*). Polega ono na tłumieniu odruchów, przekraczaniu własnych granic i ukrywaniu swojej osobowości: „Czułam, że nigdy niczego nie wygram, ponieważ nie jestem kompletną osobą, nie mogę być sobą do końca [...]” (Kotas 2021: 84). Dorota ma również silny „syndrom oszustki” (*impostor syndrome*), umniejsza swoim dokonaniom, uważa, że „dobre rzeczy, które ją spotykają są kwestią przypadku lub pomyłki” (Kotas 2021: 149), trudno jej także uwierzyć, że ktoś ją lubi. Nasuwają się więc wnioski, że wpływ dzieciństwa nie pozostał bez znaczenia dla konstrukcji psychicznej Doroty. Ugruntował w niej taki a nie inny sposób oglądu siebie i rzeczywistości, bo o ile autystycznych uwarunkowań nie da się zmienić, to wzmacnianie poczucia własnej wartości może uchronić przed występowaniem stanów depresyjnych (*vide* debiut Doroty Kotas – *Pustostany*) oraz stanowić swoistą tarczę ochronną ułatwiającą funkcjonowanie w społeczeństwie⁵.

⁵ Por. badania z zakresu psychiatrii, psychologii i socjologii – np. Cooper, Smith & Russell 2017; Field & Hoffman 1999.

Kobieta o dwóch ciałach

Pomimo wzmożonej chęci ucieczki i odcięcia się od matki, Dorota pozostaje kobietą o dwóch ciałach. Jak pisze Adrienne Rich w książce *Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja*: „To wczesne pogrążenie jednego kobiecego ciała w drugim może prędzej czy później zostać zanegowane lub odrzucone, odczute jako dławiące zawłaszczenie, pułapka czy też tabu [...]” (Rich 2000: 301). Sama kwestia cielesności u Kotas jest dosyć znamienna. Kilkukrotnie podkreśla, że nie lubi swojego ciała, także w wymiarze sensorycznym (nie lubi jego dotyku, kupno szczotki do masażu pomaga jej uniknąć nieprzyjemnych doznań podczas kąpieli). Jest to po części również efekt wychowania, tego jak matka nauczyła ją o ciele myśleć – jako o problemie, który należy ujarzmić np. depilatorem, a także którego należy się wstydzić i ukrywać wszelkie oznaki jego funkcjonowania (w tym zwłaszcza kobiecej fizjologii – kwestia podpasek w koszu).

Tak chce być kimś innym, bo nie czuję się sobą. [...] chcę mieć przynajmniej dwa ciała i chcę je nosić na zmianę [...]. Mogłabym znaleźć je na krześle – tam, gdzie każda mama rano zostawia dzieciom ubrania [...]. Jednak budzę się, a to krzesło ciągle jest puste (Kotas 2023: 77-78).

Podwójna cielesność byłaby tu więc wyrazem niechęci do samej siebie, a raczej niechęci do zewnętrznego obrazu siebie nieprzystającego do wnętrza. Innym wyrazem podwójności jest motyw ciąży. Kotas snuje refleksję o wszystkich urokach i cieniach tego stanu – zachciankach, obowiązkach, zmianach w ciele. Jej zakończenie brzmi następująco:

Kiedy kobiety o dwóch ciałach są gotowe, to wypuszczają jedno ze swoich ciał z rąk na świat. Wtedy oba ciała stają się samotne już do końca życia i starają się o tym zapomnieć, ale z różnym skutkiem (Kotas 2023: 80).

Nie sposób nie dostrzec tu dojmującego poczucia samotności, poczucia bycia opuszczoną przez matkę. Jako dziecko, Dorota szukała różnych substytutów w postaci lalki Barbie, własnego kciuku czy nawet skrzyńki na listy. Wewnętrzna, niemal pierwotna potrzeba bliskości z matką, ponownego złączenia się z nią jest ważnym tematem w refleksji feministycznej. Szukając analogii i prawzorów w mitach, badaczki często przywołują postaci Demeter i Persefony. O podwójności bogini, złączeniu matki i córki w jedno, jako pierwszy pisał badacz mitologii i kultury antycznej Karl Kerényi (2004), natomiast wątek ten do studiów nad kobiecością wprowadziła Phyllis Chesler. W książce *Womans inhumanity to woman* pisze wprost: „Demeter i Persefona,

matka i córka są jedną boginią; rozdzielone i złączone ponownie; każda kobieta jawi się „podwójnie” [*Demeter and Persephone, mother and daughter, are one Goddess; they are both separate and reunited; each woman has a “doubled” presence*]” (Chesler 2009: 181).

Szczególnie ciekawy w kontekście owej podwójności w prozie Kotas jest fragment *Czerwonego młoteczka* poświęcony postaci „Zośki z za okna”. Jest to niedookreślona postać, prawdopodobnie bezdomnej i chorej psychicznie kobiety, która przychodzi po zmroku pod okna mieszkania bohaterki, podgląda ją oraz zostawia na parapecie podarki. Równocześnie można tu dostrzec ewolucję pewnego motywu. W *Cukrach* Kotas pisze, że cały świat podróżuje pod jej okno, jednak jego wzrok zwrócony jest w stronę muru getta warszawskiego. Teraz natomiast doszło do odwrócenia spojrzenia, to Dorota jest obserwowana, a wcześniejsze poczucie bezpieczeństwa zostało naruszone. Nie jesteśmy do końca przekonani czy Zośka jest postacią prawdziwą czy urojoną, Kotas opisuje ją niemal w kategoriach nadprzyrodzonych, jej pojawienie się łącząc z nastaniem ciemności i chłodu. Osacza ona bohaterkę – jej obecność napawa przerażeniem. Próbując ochronić się przed wzrokiem kobiety, Dorota wykleja okna papierem, jednak zabieg ten nie zdaje egzaminu:

Sytuacja jest dramatyczna. Kobieta z za okna gwizdże. Jak gdyby chciała jeszcze mocniej podkreślić swoją obecność. Zabiera tym całą przestrzeń, a mnie pozostają marne ochłapy (Kotas 2023: 53).

Doprowadzona na skraj wytrzymałości Dorota zaczyna wątpić w swój osąd rzeczywistości i mówi tak:

Może już tylko mi się wydaje, że ktoś przychodzi pod moje okno. Może w rzeczywistości nikogo takiego jak Zośka tam nie ma, a może to tylko jakaś inna ja. Druga wersja mnie [...] (Kotas 2023: 60).

Postać Zośki uosabia w pewien sposób ową podwójność, zespolenie dwu kobiet w jedno ciało. Jest swoistym pomostem. Z jednej strony odczytujemy ją jako formę konstrukcji sobowtórowej⁶, drugie wcielenie bohaterki, z drugiej jednak pojawia się w tekście *Czerwonego młoteczka* fragment pozwalający nam zobaczyć w Zośce postać matki. Szczegółowego omówienia figury sobowtóra w literaturze dostarcza książka Małgorzaty Czerwińskiej *Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie*. Badaczka wskazuje w niej na

⁶ Postać sobowtóra naznaczona jest pewną ambiwalencją. Jak pokazuje Otto Rank w tekście *The Double: A Psychoanalytic Study* (tyt. org. *Der Doppelgänger*) koncepcja ta uległa w czasie istotnej przemianie aksjologicznej od sobowtóra postrzeganego jako anioł stróż do sobowtóra jako diabła – przeladownicę, z którym należy walczyć. (Rank 1971).

jej bliski związek z pisarstwem autobiograficznym: „Zarówno autobiografia, jak literacka opowieść o sobowtórze są dwiema odpowiedziami na to samo fundamentalne pytanie: kim jestem?” (Czermińska 1987: 61). Choć książki Doroty Kotas nie są autobiografiami w ścisłym tego słowa znaczeniu, to jednak wchodzą z czytelnikiem w grę na tym polu. Można więc założyć, że postacie głównej bohaterki, matki i Zośki tworzą coś na kształt (nawiązując do terminologii Czermińskiej) trójkąta sobowtórowego. Zośka-matka zostawia pewnego dnia na parapecie list do córki, opisujący z czułością jej pojawienie się na świecie i lata dzieciństwa, proszący o przebaczenia i szukający pojednania. Tekst wyobrażony i wymarzony zarazem, słowa, których Dorota oczekuje, a nigdy nie usłyszała. To ostatnie stwierdzenie wydaje się zasadne, zwłaszcza jeśli zestawimy wiadomość od Zośki z drugim umieszczonym w książce listem, tym razem już od matki (prawdziwej). Zrównaniu postaci Zośki z postacią matki sprzyja także końcowy fragment powieści:

Zakleiałam okna papierem do drukarki, w razie, gdyby okazało się, że ty też [mamo – przyp. autorski] mnie obserwujesz albo zaglądasz do mnie, kiedy śpię, przez okno [...] (Kotas 2023: 163).

Podwójność ciała u Kotas reprezentuje więc skrajności – potrzebę bliskości i lęk przed nią, dążenie do emancypacji i wieczne zespolenie.

Bycie w ciąży z matką

Na koniec chciałabym poruszyć kwestię motywu „bycia w ciąży z matką”:

[...] byłam w ciąży z moją matką. Wiem – źle to brzmi. Co za okropność. Traumatyczne sprzężenie zwrotne i zależność na zawsze, z której wynikają bezpośrednio wszystkie rojenia o utrzymaniu kontaktu, odwiedzaniu się na starość i obserwowaniu, jak rozkładają się podobieństwa na twarzach albo, co gorsza, we wnętrzach. Każda osoba, która żyje jest poniekąd żywym nośnikiem identycznej katastrofy (Kotas 2023: 84).

Motyw ten obejmuje szerokie pole interpretacyjne. W odczytaniu dosłownym (na tyle oczywiście na ile metafora może być dosłowna) bycie w ciąży z matką sugeruje nieustanną zależność bohaterki od matki, stałą obecność tej drugiej w sposobie myślenia, podejmowanych decyzjach, uprzedzeniach czy nawykach. Zinternalizowany głos matki, który towarzyszy Dorocie mimo sporadycznych kontaktów, jest przez nią postrzegany w kategoriach fatum lub ducha nawiedzającego i kontrolującego ją

podczas codziennych czynności jak np. mycie i suszenie rąk; nabieranie łyżką majonezu; noszenie zbyt dużej ilości drobnych w portmonetce. Każde odstępstwo od ustalonej przez matkę normy jest rozpatrywane w kategoriach porażki, winy i wstydu.

Motyw ciąży z matką nabiera jednak zupełnie nowego znaczenia, gdy odczytamy go jako manifest współuczestnictwa w doświadczeniu ciąży. To wciąż matka jest w tym określeniu ciężarna, jednak Dorota chce odzyskać możliwość równoprawnej obecności w owym stanie, pomimo braku pamięci o tym czasie. Jak czytamy w *Czerwonym młoteczku*:

Przyjęłam, że to nie jest moje, to doświadczenie znoszenia się miesiącami, swoich obecności dwa w jednym, bo i tak nie pamiętam. Teraz jednak zmieniałam zdanie. Poczułam to, kiedy powiedziałam to sobie, że to było też moje – nie tylko ona ze mną, ale ja z nią też, a to jednak wiele zmienia w układach sił zbrojnych [...]. Chciałabym jednak odebrać to doświadczenie z przechowalni i móc je przymierzyć (Kotas 2023: 117).

Trywializując, mamy tu więc do czynienia nie z Dorotą z brzuchem, ale Dorotą w brzuchu – swoistym odzyskaniem sprawczości i podmiotowości w okresie prenatalnym a w dalszej perspektywie także dzieciństwie i dorosłości. Nawet moment porodu jest przecież wspólnym przeżyciem dla matki i dziecka. Kotas pisze: „Wydaje mi się, że pamiętam lodowatą zimę tuż przed tym, kiedy mnie urodziłyśmy” (Kotas 2023: 149). Jest to gest niemal terapeutyczny i, jak sugeruje wydźwięk końcowych fragmentów *Czerwonego młoteczka*, w pewien sposób wyzwalający.

Podsumowanie

Jak zaznaczyłam we wstępie, dyskurs lokuje matki i córki po dwóch przeciwległych stronach, narzuca konieczność oddzielenia się jednej od drugiej. Interesująca jest więc koncepcja Irigaray mówiąca o wzajemnym macierzyństwie matek i córek – postulat zachowania związku z matką w procesie budowania własnej tożsamości; związku stworzonego z uszanowania wzajemnej odrębności, ale bez gestu odrzucenia czy dominacji:

[...] mogę tylko całkiem opuścić twój brzuch, ale w nieokreślony sposób na zawsze w nim pozostaje. Pogrzebana w cieniu. Uwięziona w naszym zapieczętowanym zamknięciu. I jedna nie ruszy bez drugiej. Ale tylko razem się poruszamy (Irigaray 2000: 113).

Irigaray próbuje więc stworzyć symboliczny obraz pokoleniowej relacji kobiet, którego tak bardzo brakuje w męskocentrycznie zorientowanym dorobku kultury. Jak czytamy na początku eseju:

Z twoim mlekiem, moja matko, wypiałam lód. I żyję oto z tym zlodowaceniem w środku. [...] Przełałaś się we mnie i ten ciepły płyn stał się trucizną, która mnie paraliżuje. [...] I nie mogę już biec ku temu, co kocham. A im bardziej kocham, tym bardziej jestem schwyтана w odrętwienie i skuwa mnie lód. Wpadam we wściekłość, bronię się, krzyczę – muszę uciec z tego więzienia. Z jakiego więzienia? Gdzież to jestem odosobniona? Nie widzę niczego, co by mnie zamykało. To w moim wnętrzu coś mnie trzyma, w sobie jestem uwięziona. [...] Ty mnie strzeżesz, stale mnie dostrzegasz. Pragniesz ciągle mieć mnie na oku, by w razie czego mnie chronić. Boisz się, żeby nic mi się nie stało. Lękasz się, że coś może mi się stać? Ale cóż może mi się stać gorszego od tego, że leżę tak dzień i noc? Dorosła już i ciągle w kołysce (Irigaray 2000: 107).

Dopatruję się podobnego gestu w pisarstwie Doroty Kotas, które w tym kontekście jawi się jako ciekawa próba stworzenia narracji wielowymiarowej, rozpiętej między goryczą i wyrzutem a próbą zrozumienia i chęcią (nawet jeśli nie w pełni wyrażoną) pojednania.

Źródła cytowań

- ARASZKIEWICZ, AGATA (2001), 'Czarny ład czarnego kontynentu. Relacja matka-córka w ujęciu Luce Irigaray', w: Magdalena Hornung, Marcin Jędrzejczak, Tadeusz J. Korsak (red.), *Ciało, płęć, literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin*, Warszawa: Wiedza Powszechna.
- BARGIELA, SARAH (2019), *Camouflage: The Hidden Lives of Autistic Women*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- CHESLER, PHYLLIS (2009), *Womans inhumanity to woman*, Chicago: Lawrence Hill Books.
- CZERMIŃSKA, MAŁGORZATA (1987), *Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie*, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.
- FURGAŁ, EWA (2022), *Dziewczyna w spektrum*, Warszawa: Wydawnictwo Linia.
- FURGAŁ, EWA, NATALIA SARATA, JUSTYNA STRUZIŁ (2017), 'Nikt nie chce być w sferze nieistnienia. Lesbijki, wieś i Kościół', *Znak*: 748, s. 18-25.
- HENDRICKX, SARAH (2018), *Kobiety i dziewczyny ze spektrum autyzmu. Od wczesnego dzieciństwa do późnej starości*, przekł. Maria Moskał, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- IRIGARAY, LUCE (2000), 'I jedna bez drugiej nie ruszy', przekł. Agata Araszkiwicz, *Tęksty Drugie* 6 (65), s. 107-113.
- KERÉNYI, KARL (2004), *Eleusis. Archetypowy obraz matki i córki*, przekł. Ireneusz Kania, Kraków: Wydawnictwo Homini.
- KOROLCZUK, EWA (2019), *Matki i córki we współczesnej Polsce*, Kraków: Universitas.
- KOTAS, DOROTA (2021), *Cukry*, Warszawa: Wydawnictwo Cyranka.
- KOTAS, DOROTA (2023), *Czerwony młoteczek*, Warszawa: Wydawnictwo Cyranka.
- MIZIELIŃSKA, JOANNA (2006), *Płęć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer*, Kraków: Universitas.
- RICH, ADRIENNE (2000), *Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja*, przekł. Joanna Mizielińska, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
- SIMONE, RUDY (2016), *Aspergirls. Siła kobiet z zespołem Aspergera*, tłum. Juliusz Okuniewski, Gdańsk: Harmonia Universalis.
- TÖRNVALŁ, CLARA (2022), *Autystki. O kobietach w spektrum*, przekł. Justyna Czechowska, Warszawa: Wydawnictwo Osnova.